

ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ДЖАМЕ АТ-ТАВАРИХИ ХАСАНИ» ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПЕРИОДА ТИМУРИДОВ

Гайратжон Жумаев

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: gayratjonjumaev622@gmail.com

Orcid ID : 0000-0001-6742-587X

Тел: +998 94 495 9161

Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В статье анализируется историографическая традиция тимуридского периода, в частности место и значение труда Таджуддина Хасана ибн Шихабиддина Хусайна ал-Йазди «Джаме ат-таварих-и Хасаний». Рассматривается значение этого произведения как исторического источника и его место в переводах и исследованиях. В статье приводятся сведения о рукописях произведения, жизни автора и истории его перевода. Уделено внимание развитию историографической традиции в эпоху Тимуридов и международному изучению исторического наследия этого периода.

Ключевые слова. Амир Тимур, период Тимуридов, «Джаме ат-таварих-и Хасани», Таджуддин Хасан ал-Йазди, историография, исторические источники, персидский язык, перевод, Фатих Бостончи.

TEMURIYLAR DAVRI MANBALARIDAN “JOME AT-TAVORIXI HASANIY” ASARINING O‘RGANILISHI

G‘ayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid ID: 0000-0001-6742-587X

Tel: +998 94 495 9161 Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Maqolada Amir Temur va Temuriylar davridagi tarixnavislik an’anasi, ayniqsa Tojiddin Hasan ibn Shihobiddin Husayn al-Yazdiyning “Jome at-tavorixi Hasaniy” asarining o‘rni va ahamiyati tahlil etiladi. Asarning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati, uning tarjimalari va tadqiqotlardagi o‘rni ko‘rib

chiqilgan. Maqolada asarning qo‘lyozma nusxalari, muallifining hayoti va asarning tarjima tarixi haqida ma’lumotlar berilgan. Temuriylar davridagi tarixnavislik an’anasining rivojlanishi va bu davrning tarixiy merosining xalqaro miqyosda tadqiq etilishiga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar. *Amir Temur, Temuriylar davri, “Jome at-tavorixi Hasaniy”, Tojiddin Hasan al-Yazdiy, tarixnavislik, tarixiy manbalar, fors tili, tarjima, Fotix Bo‘tonchi.*

STUDY OF THE WORK «JAME AL-TAWARIHI HASANI» FROM THE SOURCES OF THE TIMURID PERIOD

Gayratjon Ismatullo ogli Jumaev

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid ID : 0000-0001-6742-587X

Tel: +998 94 495 9161

Tashkent, Uzbekistan.

Annotation. *The article analyzes the historiographical tradition of the Timurid period, especially the place and significance of Tajuddin Hasan ibn Shihabiddin Husayn al-Yazdi's "Jame al-tawarikh-i Hasaniy". The significance of the work as a historical source and its place in translations and research are considered. The article provides information about the manuscripts of the work, the author's life, and the history of the work's translation. Attention is paid to the development of the historiographical tradition during the Timurid period and the international study of the historical heritage of this period.*

Keywords. *Amir Timur, Timurid period, “Jome al-tawarikh-i Hasani”, Tajuddin Hasan al-Yazdi, historiography, historical sources, Persian language, translation, Fatih Bostonci.*

ВВЕДЕНИЕ

Период Тимуридов занимает важное место в истории Средней Азии и Ближнего Востока. В этот период, наряду с подъемом культуры, науки и искусства, расцвела и традиция историографии. Благодаря своему военному гению Амир Темур создал собственное государство на руинах Монгольской

империи во второй половине XIV века. Когда в 1405 году в Утраре по пути в Китай умер Амир Темура, его государство стало крупнейшей империей на Востоке. Расширение империи Тимуридов также сопровождалось подъемом в области культуры и искусства. В этом отношении традиция историографии, сложившаяся в Иране в период Эльханидов, достигла своего расцвета в период Тимуридов. Большинство источников периода Тимуридов были написаны на персидском языке. В частности, исторические труды, написанные на персидском языке, служат важными источниками для изучения политических, социальных и культурных аспектов этого периода. «Джаме ат-Таварихи Хасани» Таджуддина Хасана аль-Язди является примером исторического письменного наследия этого периода. Некоторые из этих исторических трудов были изучены исследователями в разных странах, опубликованы их переводы и адаптации.

МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЯ

В статье использован историко-аналитический метод. На основе анализа источников, сопоставлений и определения значимости переводов рассматриваются особенности историографической традиции в период Тимуридов. При изучении одного из произведений, написанных в этот период, «Джаме ат-Таварихи Хасани» Таджуддина Хасана ибн Шихабиддина Хусайна аль-Язди, использовались исторический, сравнительный, периодический и систематический методы. Анализируется место произведения в рукописных копиях, переводах и исследованиях. Также были проанализированы сведения о жизни и творческой деятельности автора произведения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Труд «Джаме ат-таварихи Хасани» представляет собой исторический источник по всеобщей истории, отражающий исторические события эпохи

Тимуридов. Самым важным аспектом произведения является то, что оно освещает и изображает политические и социальные аспекты правления Амира Темура и его потомков. Раздел работы «История общины после смерти Сахибкирана» дает возможность углубиться в политические и социальные аспекты эпохи Тимуридов. Существуют два рукописных экземпляра произведения, которые хранятся в библиотеках Тегерана и Стамбула. Переводы произведения на разные языки и его место в исследованиях свидетельствуют о его международной значимости. Например, в 2023 году произведение было переведено на турецкий язык Фатихом Бостанджи и опубликовано. Этот перевод создал возможность изучить историческое наследие эпохи Тимуридов в турецкой историографии.

Таджуддин Хасан ибн Шихабуддин Хусейн аль-Язди родился примерно в 793 году по хиджре/1390-1391 годах. Сведения о жизни автора этого произведения сохранились не полностью. Среди Тимуридов на службе у Бахадура находились Мирза Искандар ибн Умаршайх и Мирза Султан Абулмузаффар Мухаммад ибн Байсунгур. Из труда историка мы узнаем, что он был пешкой Йезда и Абаркуха. В своем труде историк также называл себя поэтом и астрологом. Хотя автор начал писать свой труд «Джаме ат-Таварихи Хасани» в 855/1451 году по хиджре, изначально посвятив его тимуридскому мирзе Абуль-Музаффару Султану Мухаммаду ибн Байсунгуру ибн Шахруху, он приписал труд Абуль-Музаффару Бабуру ибн Байсунгуру после того, как его брат Мирза Абуль-Касим был казнен Бабуrom ибн Байсунгуром в 855 году по хиджре (25 декабря 1451 года — 22 января 1452 года).

ОБСУЖДЕНИЕ

Труд автора «Джами ат-Таварихи Хасани» представляет собой общую историю ислама, соответствующую традициям того периода, в которой зафиксированы события, происходившие до времени самого историка. По словам автора, написанное им произведение было основано на книге объемом www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15101920

в 50 томов. Историк начал писать труд 25 мухаррама 855 г. хиджры/27 февраля 1451 г. хиджры в Кермане и завершил его два года спустя, в 857 г. хиджры/1453 г. хиджры. Самой оригинальной частью этого труда является раздел под названием «История общины после смерти Сахибкирана».

В настоящее время существуют две рукописные копии произведения «Джаме ат-Таварихи Хасани». Первый хранится в Тегеране, в Национальной библиотеке Ирана, под номером 1330. Второй хранится в Стамбуле в Фонде Фатиха библиотеки Сулеймание под номером 4307.

Обсуждение событий, последовавших за смертью Амира Темура, было опубликовано в Иране Хоссейном Мударриси Табатабаи и Ираджем Афшаром. Это издание было опубликовано в Пакистане в 1987 году Университетом Карачи. В 2023 году произведение было опубликовано на турецком языке Фатихом Бостанджи на основе изданий «Табатабаи» и «Афшор» в Турции.

Кроме того, в Турции часть произведения о сельджуках была переведена на турецкий язык Бюлентом Озкюзюденли, а часть о монголах — Мухсином Лейиси. Часть труда о сельджуках была также опубликована в Тегеране. Часть этой работы, посвященную периоду Тимуридов, мы перевели на узбекский язык с разрешения моего брата Фатиха Бостанчи, который перевел ее на турецкий язык. В 2023 году, когда я исследовал источники эпохи Тимуридов для первой главы и первого раздела своей докторской диссертации, мое внимание привлекла эта публикация моего брата, турецкого ученого Фатиха Бостанчи. Мы связались с ним, получили от него копию публикации и с его разрешения начали переводить произведение на узбекский язык.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиция историографии периода Тимуридов, особенно такие работы, как «Джаме ат-Таварихи Хасани», позволяет глубоко изучать политические, культурные и социальные аспекты этого периода. Рукописные копии, www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15101920

переводы и исследования произведения служат важным этапом в изучении исторического наследия эпохи Тимуридов. Эти исследования вносят вклад в международное изучение исторического наследия эпохи Тимуридов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fatih Bostacı. Timurdan sonra Timurlular. Cami’u’t-Tevârîh-i Hasenî. – Ankara. Divan Kitap, 2023. – 116 s.
2. Bülent Özkuzugüdenli, Hasan-ı Yezdî’nin Câmi’u’t-Tevârîh-i Hasenî Isimli Eserinin Selçuklular Kısmı (Giriş-Farsça Metin-Türkçe Tercüme), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Doktora Tezi), İstanbul 2014.
3. Mohsen Leisi, Câmi’u’t-Tevârîh-i Hasenî Adlı Farsça Eserin Moğollar ile İlgili Kısmının Tahlil-Tenkid ve Değerlendirmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), İzmir 2018.
4. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
5. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
6. Ismail Aka. Timurlular Devleti Tarihi. – Turkiye, Berikan Yayınevi. 2010. – 208 s.
7. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. // Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
8. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
9. Исҳоқов М.М., Жумаев Ф. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс эттирилиши. // Sharqshunoslik / Во с т о к о в е д е н и е / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.